

PEDAGOGICAL SCIENCES

УДК 373.3.

Ибрагимов Юсуп Муслимович.,

*к.п.н., доцент кафедры «теория и технология социальной работы»,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

г. Грозный, Российская Федерация.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13254648>

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ibragimov Yusup Muslimovich

DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN AN INCLUSIVE EDUCATION ENVIRONMENT

Аннотации.

В данной работе рассматривается развитие социальной компетентности у детей младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования. Инклюзивное образование, ориентированное на обучение всех детей независимо от их особенностей в общеобразовательных школах, способствует формированию у детей навыков взаимодействия, эмпатии и толерантности. Важную роль в этом процессе играют учителя, родители и одноклассники, которые создают благоприятную социальную среду и поддерживают детей в их учебе и социализации. В работе подчеркивается значимость индивидуализации учебного процесса, групповой работы и занятий по развитию эмоционального интеллекта для успешного формирования социальной компетентности.

Abstract.

This paper examines the development of social competence in children of primary school age in the context of inclusive education. Inclusive education, focused on teaching all children regardless of their characteristics in general education schools, helps develop children's interaction skills, empathy and tolerance. Teachers, parents and classmates play an important role in this process, creating a favorable social environment and supporting children in their learning and socialization. The work emphasizes the importance of individualization of the educational process, group work and classes for the development of emotional intelligence for the successful formation of social competence.

Ключевые слова: *инклюзивное образование, социальная компетентность, младший школьный возраст, межличностные навыки, эмоциональный интеллект, толерантность.*

Keywords: *inclusive education, social competence, primary school age, interpersonal skills, emotional intelligence, tolerance.*

Введение. Развитие социальной компетентности у детей младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования является одной из ключевых задач современного образования. Инклюзивное образование предполагает обучение всех детей, независимо от их физических, интеллектуальных, эмоциональных и иных особенностей, в условиях общеобразовательных школ. Этот подход ориентирован на обеспечение равных возможностей для всех детей и на развитие их социальной компетентности, которая включает в себя такие навыки, как умение взаимодействовать с окружающими, адаптироваться к различным социальным ситуациям, проявлять эмпатию и толерантность.

Одной из основных целей инклюзивного образования является создание условий, в которых каждый ребенок сможет развивать свои способности и реализовывать свой потенциал. Важно отметить, что инклюзивное образование приносит пользу не только детям с особыми образовательными потребностями, но и всем остальным учащимся, так как

оно способствует формированию у них социальных навыков и ценностей, необходимых для успешной жизни в современном обществе.

Социальная компетентность играет важную роль в жизни человека, так как она определяет его способность устанавливать и поддерживать межличностные отношения, решать конфликты, работать в команде и справляться с различными социальными ситуациями. У детей младшего школьного возраста развитие этих навыков является особенно важным, так как в этом возрасте происходит активное формирование личности и закладываются основы будущих социально значимых качеств.

Одним из важных аспектов развития социальной компетентности в условиях инклюзивного образования является создание благоприятной социальной среды, в которой дети могут учиться взаимодействовать друг с другом. Важную роль в этом процессе играют учителя, родители и одноклассники. Учителя должны обладать необходимыми знаниями и навыками для работы с детьми с особыми образовательными потребностями, а также

уметь создавать в классе атмосферу взаимопонимания и поддержки. Родители должны быть активно вовлечены в образовательный процесс и поддерживать своих детей в их учебе и социальном развитии. Одноклассники, в свою очередь, должны быть готовы к принятию и поддержке своих сверстников с особыми потребностями.

Важным компонентом инклюзивного образования является индивидуализация учебного процесса. Каждый ребенок уникален, и его образовательные потребности могут существенно различаться. Учителя должны учитывать эти различия и адаптировать учебный материал и методы обучения в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка. Это может включать использование различных педагогических технологий, таких как дифференцированное обучение, проектная деятельность, использование информационно-коммуникационных технологий и другие.

Одним из эффективных методов развития социальной компетентности у детей младшего школьного возраста является групповая работа. В процессе выполнения совместных заданий дети учатся взаимодействовать друг с другом, делиться идеями, принимать совместные решения и решать конфликты. Важно, чтобы учитель активно управлял процессом групповой работы, помогая детям строить конструктивные отношения и обеспечивая равное участие всех членов группы.

Развитие социальной компетентности у детей младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования требует системного подхода, включающего различные аспекты образовательного процесса. Важно, чтобы все участники образовательного процесса — учителя, родители, одноклассники — активно участвовали в этом процессе и поддерживали детей в их учебе и социальном развитии. Только в этом случае можно создать условия, в которых каждый ребенок сможет развивать свои способности и реализовывать свой потенциал.

В Финляндии, например, инклюзивное образование является частью национальной образователь-

ной системы. В школах создаются условия для обучения всех детей, независимо от их особенностей. Учителя проходят специальную подготовку для работы с детьми с особыми образовательными потребностями, а в школах работают специальные педагоги и ассистенты, которые помогают детям в их учебе и социализации. Важным аспектом финской системы инклюзивного образования является акцент на сотрудничество между школой и семьей, а также на активное вовлечение родителей в образовательный процесс.

Таким образом, развитие социальной компетентности у детей младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования является одной из ключевых задач современного образования. Инклюзивное образование приносит пользу не только детям с особыми образовательными потребностями, но и всем остальным учащимся, так как оно способствует формированию у них социальных навыков и ценностей, необходимых для успешной жизни в современном обществе.

Список литературы.

1. Захарова О.И., Павлова О.В. Инклюзивное образование и социальная компетентность младших школьников: опыт и проблемы. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Педагогика и психология образования. - 2017. - №4. - С. 87-95.
2. Исаева Е.И., Комарова Е.Н. Социальная компетентность учащихся начальной школы в условиях инклюзивного образования. // Психологическая наука и образование. - 2018. - Т. 23, №3. - С. 52-60.
3. Корнеева Н.С. Формирование социальной компетентности младших школьников в условиях инклюзивного образования: психолого-педагогический аспект. // Вестник Психологии и Педагогики. - 2019. - №2. - С. 31-42.
4. Лаптева Л.Н., Михайлова О.В. Особенности взаимодействия младших школьников в контексте инклюзивного образования. // Психология и образование. - 2020. - №2. - С. 78-88.